

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА УРОВЕНЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Юсупова Элеонора Фердинандовна

доктор философии (PhD) по политическим наукам, доцент
Национального педагогического университета Узбекистана
имени Низами, Узбекистан

<https://orcid.org/0009-0000-8632-9963>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18503181>

Аннотация: Настоящая статья посвящена комплексному анализу приоритетных направлений государственной молодёжной политики Республики Узбекистан, ориентированных на формирование и повышение уровня политического сознания молодого поколения. Особое внимание уделяется рассмотрению основных положений государственной программы, её стратегических целей и задач, а также механизмов практической реализации на современном этапе развития общества. В работе раскрываются институциональные основы молодёжной политики, анализируется роль государственных органов, образовательных учреждений и институтов гражданского общества в процессе политической социализации молодёжи. Кроме того, исследуются современные подходы к вовлечению молодых граждан в общественно-политическую жизнь страны, повышению их правовой культуры и гражданской ответственности. Полученные результаты позволяют выявить ключевые тенденции и перспективы дальнейшего совершенствования государственной молодёжной политики в контексте укрепления демократических процессов и устойчивого развития Республики Узбекистан.

Ключевые слова: политическое сознание, политическая грамотность, гражданская позиция, государственная молодёжная политика, Молодёжный парламент, Союз молодёжи, форум, конференции.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the priority areas of the state youth policy of the Republic of Uzbekistan, aimed at developing and raising the level of political awareness of the younger generation. Particular attention is paid to the key provisions of the state program, its strategic goals and objectives, and the mechanisms for its practical implementation at the current stage of societal development. The paper explores the institutional foundations of youth policy and analyzes the role of government agencies, educational institutions, and civil society institutions in the political socialization of young people. Furthermore, it examines contemporary approaches to engaging young

citizens in the country's socio-political life, enhancing their legal awareness, and civic responsibility. The findings allow us to identify key trends and prospects for further improvement of state youth policy in the context of strengthening democratic processes and sustainable development in the Republic of Uzbekistan.

Key words: political consciousness, political literacy, civic position, state youth policy, Youth Parliament, Youth Union, forum, conferences.

В современных условиях политического и социального развития Республики Узбекистан формирование и повышение уровня политического сознания молодёжи выступает одним из приоритетных направлений государственной молодёжной политики. Молодое поколение рассматривается как значимый социальный и политический потенциал, способный оказывать существенное влияние на дальнейшее развитие страны, в связи с чем особую актуальность приобретает обеспечение его политического воспитания и активного участия в общественно-политических процессах. В свою очередь, результативная реализация государственной молодёжной политики в данной сфере предполагает применение комплексного и системного подхода, а также учёт актуальных вызовов, тенденций и возможностей современного общества.

Процессы глобализации и цифровизации создают новые вызовы и возможности для формирования политического сознания молодежи. В Республике Узбекистан молодёжь составляет значительную часть населения, что требует от государства разработки и реализации эффективной молодёжной политики, направленной на повышение уровня политического сознания и участия молодёжи в общественно-политической жизни страны. Важность данной задачи обусловлена не только необходимостью обеспечения стабильного политического и социально-экономического развития страны, но и укреплением демократических институтов и гражданского общества [5, С.40].

Одним из ключевых направлений государственной молодёжной политики является развитие политической грамотности молодёжи через образовательные программы [6, С.15]. Образование играет важную роль в формировании осознанного подхода к политике и социальным процессам. В Узбекистане в 2020 году была принята новая редакция Закона «Об образовании» [1]. В последние годы в Республике Узбекистан последовательно реализуются инициативы, направленные на внедрение элементов гражданского и политического образования в образовательный

процесс общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Указанные программы предусматривают освоение базовых положений политической системы, изучение прав и свобод человека, форм участия граждан в политической жизни, а также формирование навыков критического мышления у обучающихся. В качестве практического примера можно отметить разработку и внедрение в учебные планы высших учебных заведений курса «Новейшая история Узбекистана», ориентированных на повышение уровня информированности молодёжи о своих политических правах и гражданских обязанностях. Активное развитие данной системы образовательных мероприятий свидетельствует о целенаправленной политике государства по созданию устойчивой платформы для формирования социально ответственных, политически грамотных и активных граждан. Если в социальной среде населения к молодёжи относятся люди от 14 до 30 лет включительно [2], то сегодняшняя молодёжь является поколением, сформировавшимся за годы независимости.

Выступая на торжественной церемонии вступления в должность Президента Республики Узбекистан, на совместном заседании палат Олий Мажлиса Президент Шавкат Мирзиёев чётко отметил: «Мы неуклонно и решительно продолжим государственную молодёжную политику. И не только продолжим, но и поднимем ее на еще более высокий уровень в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Мы мобилизуем все силы и возможности нашего государства и общества для того, чтобы наша молодёжь обладала самостоятельным мышлением, высоким интеллектуальным и духовным потенциалом, ни в одной сфере не уступала бы сверстникам из других стран, была счастлива и уверена в своем будущем» [3, С.40].

Политическое сознание предполагает осмысление молодым поколением устройства политической системы, механизмов функционирования органов государственной власти, понимание своих гражданских прав и обязанностей, а также развитие способности к критическому восприятию и анализу общественно-политических процессов. Формирование данного компонента общественного сознания выступает важнейшей предпосылкой активного вовлечения молодёжи в демократические практики, что, в свою очередь, способствует укреплению институтов гражданского общества и устойчивому развитию государства в целом.

Молодое поколение Республики Узбекистан составляет существенную долю населения страны, что обуславливает необходимость повышенного внимания со стороны государства к вопросам его активного вовлечения в общественно-политическую жизнь. В условиях проводимых в республике масштабных реформ, а также с учётом современных глобальных трансформаций и вызовов, особую актуальность приобретает формирование устойчивой системы, ориентированной на развитие у молодёжи всестороннего понимания политических процессов и осознание собственной ответственности и роли в управлении государством. Основными приоритетами государственной молодёжной политики являются:

1. Политическое образование и просветительская деятельность.

Одним из приоритетных направлений государственной молодёжной политики выступает разработка и совершенствование образовательных инициатив, ориентированных на повышение уровня политической грамотности молодого поколения. Реализация специализированных учебных курсов (например, курс «Новейшая история Узбекистана»), включающий в себя, в том числе, историю политических процессов и движений способствует расширению представлений молодёжи о политической системе и общественной жизни страны. Существенное значение в данном направлении имеют деятельность образовательных учреждений, институтов гражданского общества и средств массовой информации, которые в совокупности формируют благоприятную среду для политического просвещения и активной гражданской позиции.

2. **Формирование патриотизма и гражданской ответственности.**

Существенным компонентом государственной молодёжной политики является формирование у молодого поколения патриотических ценностей и чувства ответственности за дальнейшее развитие страны. С этой целью реализуется комплекс мероприятий, ориентированных на воспитание уважительного отношения к национальной истории, культурному наследию и традициям. Программы по укреплению гражданской ответственности предусматривают активное вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность, экологические проекты и иные социально значимые инициативы, способствующие развитию социальной активности и осознанной гражданской позиции.

3. Участие молодёжи в политических процессах.

Активное вовлечение молодого поколения в политическую жизнь страны выступает важным условием формирования их гражданской позиции и участия в принятии общественно значимых решений. Государственные институты способствуют развитию молодежных парламентов, молодежных структур при политических партиях, а также обеспечивают возможности участия молодёжи в выборах и общественных обсуждениях ключевых законопроектов (например, платформа <https://regulation.gov.uz>). Создание таких платформ позволяет молодым людям выражать собственные взгляды и инициативы, что в конечном итоге укрепляет демократические принципы и способствует развитию активного гражданского общества.

4. Создание институтов политической социализации.

Одним из ключевых факторов формирования политического сознания молодёжи является процесс политической социализации. В Республике Узбекистан государственная молодёжная политика направлена на создание и поддержание институтов, через которые молодые граждане могут осознавать свои политические роли и развивать собственное политическое мировоззрение. К числу таких институтов относятся образовательные учреждения, молодежные объединения, средства массовой информации, Молодёжный парламент, Союз молодёжи, а также различные гражданские организации. Особое значение придается развитию общественно-политических дискуссионных клубов и дебатов, предоставляющих молодёжи возможность участвовать в обсуждении актуальных политических проблем и формировать собственные позиции и взгляды.

5. Роль средств массовой информации в повышении политического сознания молодёжи.

Значительную роль в процессе формирования политического сознания молодёжи играют средства массовой информации, что особенно актуально в условиях цифровой эпохи. Телевидение, интернет-платформы и социальные сети стали основными каналами получения информации для большинства молодых граждан. В Узбекистане наблюдается активное развитие как государственных, так и независимых медиа, которые концентрируют своё внимание на освещении политической жизни страны, реформ и возможностей для молодёжи. Создание информационного контента, ориентированного на молодую аудиторию — включая дискуссии,

аналитические программы и интервью с представителями власти — способствует формированию у молодёжи высокого уровня информированности и активной гражданской позиции.

Повышение уровня политического сознания молодёжи выступает одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Узбекистан. Развитие систем политического образования, активное вовлечение молодого поколения в общественно-политические процессы, а также создание условий для полноценного гражданского участия способствуют формированию нового поколения политически грамотных, активных и ответственных граждан. Эффективная реализация данных инициатив позволит укрепить демократические институты страны и обеспечить устойчивое социальное и политическое развитие в долгосрочной перспективе. Информационно-просветительские инициативы, направленные на формирование и повышение политического сознания молодёжи, занимают важное место в системе государственной молодёжной политики. Такие инициативы включают проведение семинаров, лекций, круглых столов и иных мероприятий, предназначенных для распространения знаний о политических процессах и механизмах участия в них. В качестве примера можно отметить организацию национальных форумов и конференций, посвящённых актуальным вопросам политики и возможностям вовлечения молодёжи в общественно-политическую жизнь. Участие в подобных мероприятиях способствует развитию у молодого поколения осознания значимости политического участия и формирования ответственности как граждан страны.

Активное привлечение молодёжи к процессу принятия решений как на местном, так и на национальном уровне является одним из ключевых направлений государственной молодёжной политики. В Республике Узбекистан реализуются проекты, направленные на создание платформ, обеспечивающих участие молодого поколения в разработке и реализации государственных программ и инициатив. К числу таких инициатив относятся Молодёжный парламент и Союз молодёжи, предоставляющие молодым гражданам возможность высказывать своё мнение и участвовать в формировании политических решений. Данные механизмы способствуют укреплению взаимодействия между молодёжью и органами государственной власти, а также повышают уровень политической осведомлённости и вовлечённости в политические процессы молодого поколения.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании». – Ташкент, 2020. <https://lex.uz/ru/>
2. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодёжной политике». Ташкент, 2016. <https://lex.uz/ru/>
3. Мирзиёев, Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2016. –С.40.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере молодежной политики и спорта в рамках административных реформ» от 07.04.2023 г. № ПП-114.
5. См.: Гусейнова Н. Политическая грамотность и молодежь: анализ современного состояния. Журнал социальных наук и общества, 5 (1), С. 34–45, 2021.
6. См.: Золотова И.П. Политическая культура и сознание молодежи: теоретические и прикладные аспекты. — М.: Наука, 2019.
7. См.: Макарова Л. А. Вовлечение молодежи в политические процессы: опыт и перспективы. – СПб.: Политика, 2020.
8. См.: Фарходова А. Поддержка молодежных инициатив и ее влияние на политическое сознание. Ташкент: «Образование и развитие», 2022.